

O'ZBEK MUMTOZ MUSIQA MEROSI.

Ro'ziyeva Saidabonu

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

San'atshunoslik fakulteti

Musiqa ta'lim yo'nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10948811>

Anotatsiya: Ush bu maqola o'zbek mumtoz musiqa merosi haqida yozilgan bo'lib hozirgi kunda jamiyatimizdagi o'rni haqida bayon etilgan. O'zbek musiqasiga hissa qo'shgan bastakorlar va qo'shiqchilar hayoti ijodlari ham keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: musiqa, janr, bastakor. Ko'paytirning

Musiqa (qadimgi yunoncha: *μουσική* – „muzalar san'ati“) – inson hissiy kechinmalari, fikrlari, tasavvur doirasini musiqiy tovushlar izchilligi yoki majmui vositasida aks ettiruvchi san'at turi. Uning mazmuni o'zgaruvchan ruhiy holatlarni ifodalovchi muayyan musiqiy-badiiy obrazlardan iborat. Musiqa insonning turli kayfiyatlari (masalan, ko'tarinkilik, shodlik, zavqlanish, mushohadalik, g'amginlik, xavf-qo'rquv va boshqalar) ni o'zida mujassamlashtiradi.

Janr (fransuzcha: *genre*, lotincha: *generis* – „jins“, „tur“) san'at turlarida tarixan shakllangan ichki bo'linish hamda mazkur bo'linishni ifodalovchi tushuncha; shakl va mazmun birligidagi o'ziga xos xususiyatlariga ega bo'lgan san'at asarining alohida turi. San'at asarlarining janr guruhlariga bo'linishi turli (tanlangan mavzu, badiiy-g'oyaviy mazmun, shakl jihatlari va boshqalar) mezonlarga tayanib amalga oshiriladi; har bir san'at turida janr tasnifi o'ziga xos tizimni tashkil etadi.

O'zbek musiqachisi o'zini nega o'zbek musiqasiga ta'luqliligini chuqurroq anglamoqchi bo'lsa, u avvalo o'zining ijrosida o'bekonalikni ohangga aylantirib berayotgan unsurlarini (element) imkon qadar ilg'ashi kerak. Bu unsurlarga musiqamizdagi nola, bezak, qochirim, pardalar, tovush qator va xokazolar kabi tushunchalar kiradi. Musiqachi ijro vaqtida ushbu unsurlardan son sanoqsiz holda foydalanadi. Lekin, har doim ham o'zi chizgan ushbu musiqiy naqshni o'zi aniq o'lchamga solib bera olmaydi. Har bir ijodkor o'z ustida ishlar ekan, san'atning ana shu chuqur olamlarigacha anglab yetish, eng noyob javharlarini izlab topishga urinadi.

Ko'p asrlik an'anaviy musiqa ijodining serqatlamligi. O'zbek xalqining musiqa madaniyati juda uzoq tarixga ega. Tarixiy taraqqiyot davomida xalq mumtoz musiqasi, an'anaviy kasbiy musiqa, xalq bastakorlik yo'llari, shuningdek, folklor - havaskorlik musiqiy merosi singari shaklan va usluban bir-

biriga yaqin ijrochilik ko'rinishlari bir-birini to'ldirib keldi. Ushbu musiqiy merosimiz bugungi kunimizda ham ma'naviy madaniyatimizning bir bo'lagi sifatida namoyon bo'lmoqda. Biz: «mumtoz musiqa», «mumtoz adabiyot» va hattoki «mumtoz djaz» degan ibora-atamalarni ko'p marotaba eshitganmiz. Nimani bildiradi bu g'aroyib kalimalar? Yevropada ham, gohida o'zimizda ham «klassika» tarzida qo'llanadigan «mumtoz»imiz lotincha «klassikus» — «namunali» so'zidan kelib chiqqan ekan. Mumtoz musiqa asari — bu, o'tgan zamonlarda bastalangan, ammo hozir ham yashab kelayotgan asar. Bunday musiqa — tahlid va muqoyasa uchun namuna. Boshqacha aytganda: zamon sinovlariga dosh bergan va kishilar hanuzgacha xush tutadigan narsa — klassika. Hozirgi musiqalardan biron nima klassika bo'la oladimi, ya'ni kelajakda ham yashab qoladimi, — bu hali noma'lum, bu xususda faqat taxminga borish mumkin xolos. Klassiklar deb, odatda, o'tmish bastakorlarining eng a'lolarini atashadi. Mumtoz musiqa asarlari, mumtoz musiqa asboblari, mumtoz djaz xususida so'z yuritiladi. Mumtoz musiqa ummonida alohida «mumtoziyat oroli» — Vena klassiklari bor. Bilganingizdek, Avstriya Respublikasining poytaxti — Vena shahrida deyarli bir zamonda: XVIII asrning oxirlari — XIX asrning boshlarida yashab o'tgan kompozitorlarni Vena klassiklari deb hisoblash odat tusiga kirgan. Mana, ularning ismi shariflari: Gaydn, Mosart, Betxoven. Ularning dohiyona musiqalari bugun ham yangramoqda va hali ona sayyoramizda hayot mavjud ekan, muqarrar jaranglayveradi.

Bastakor (fors— bog'lash, bog'lov, mashg'ulot, ish) — an'anaviy, mumtoz musiqa asarlari muallifi. Musulmon Sharqida musannif, mullahhin, ohangsoz kabi atamalar bilan tanilgan.

Xulosa: Dunyodagi har bir xalqning millatning borligidan darak beruvchi omil bu uning tilidir. Uning buyukligini ifodalovchi mezon esa bu manaviyati hisoblanadi. Musiqa dunyosi insoniyatning hayoti yashash tarzi faoliyati an'analarini mujassam etuvchi vosita sifatida ham ahamiyatlidir. Musiqamiz asrlar oshib kelayotgan mumtoz merosimizdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Musiqa o'qitish metodikasi kitobi.
2. O'zbek xalq mumtoz musiqasi.
3. Intirnetga oid saytlar:
4. <https://arxiv.uz/uz/documents/referatlar/musiqa/o-zbek-mumtoz-musiqasi-va-uning-xususiyatlari>
5. <https://cyberleninka.ru/article/n/o-zbek-xalq-mumtoz-musiqasi-tarixiga-bir-nazar>